

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Авдошкина Олеся Владимировна

соискатель кафедры экономики,

Наманганский государственный технический университет,

ovavdoshkina@gmail.com

+998934037245

***Аннотация:** В статье исследуются специальные экономические зоны (СЭЗ) как эффективный инструмент стимулирования экономического роста, развития малого и среднего предпринимательства (МСП), привлечения отечественных и иностранных инвестиций. Рассматриваются международный опыт создания СЭЗ, их типология и преимущества, включая налоговые льготы, упрощённое регулирование и инфраструктурную поддержку. Особое внимание уделяется оценке эффективности мер государственной поддержки МСП. Приводится обзор существующих методов анализа результативности — от качественных опросов до количественной оценки динамики показателей. В качестве примера приведён опыт СЭЗ «Косонсой-фарм» в Наманганской области Узбекистана, где реализуются инвестиционные проекты в фармацевтической сфере. Представлены данные о рабочих местах, объёмах производства и экспорта. Автор делает вывод о необходимости внедрения комплексных и динамичных подходов к мониторингу эффективности государственной поддержки, что позволит повысить её практическую отдачу и устойчивость развития МСП в условиях ограниченных ресурсов.*

***Ключевые слова:** Специальные экономические зоны, малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, СЭЗ «Косонсой-фарм», инвестиции, налоговые льготы, экспорт, импортозамещение, оценка эффективности, региональное развитие, производственный потенциал.*

I. ВВЕДЕНИЕ

Как показывает мировой опыт, одна из лучших практик ускоренного развития производственного и экспортного потенциала, а также привлечения инвестиций – это создание специальных экономических и промышленных зон. Специальная экономическая зона — территория с определенными границами и специальным правовым режимом, специально выделенная в целях привлечения иностранных и отечественных инвестиций, высоких технологий и управленческого опыта для ускоренного социально-экономического развития соответствующего региона.⁵

Специальные экономические зоны могут создаваться в виде: свободных

⁵. Закон Республики Узбекистан “О специальных экономических зонах” №ЗРУ-604 от 17.02.2020г.

экономических зон (СЭЗ), специальных научно-технологических зон, туристско-рекреационных зон, зон свободной торговли, особых промышленных зон.

II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Зарубежная практика функционирования специальных экономических зон, в том числе свободно экономических зон (СЭЗ) демонстрирует успехи развития различных сфер экономики во многих странах мира. Свободная экономическая зона (СЭЗ) определяется как область со специальными привилегиями, созданная для привлечения иностранных инвестиций. Привилегиями может быть предусмотрена определенная инвестиционная политика или правила, такие как упрощение налогообложения, финансовая поддержка, предоставление работы для иностранных работников и специальная инфраструктурная поддержка. Согласно анализу мер инвестиционной политики, в стратегиях промышленного развития ЮНКТАД специальные зоны используют примерно 80 % развитых и развивающихся стран. В настоящее время в 140 странах мира существует более 4500 СЭЗ, в которых трудится около 70 млн. человек. По мировым прогнозам, к 2026г. на свободные экономические зоны будет приходиться от 20 до 25% мирового товарооборота⁶.

Основные отрасли, которые расположены на территории СЭЗ экономически развитых стран: электроника (производство компьютеров, смартфонов, телевизоров и других цифровых устройств, автомобильная промышленность (производство автомобилей и автокомпонентов, включая известные бренды (например, Toyota, BMW, Audi)), машиностроение и промышленное оборудование (изготовление сложных машин и оборудования, включая станки, производственные линии), химическая и фармацевтическая продукция (включая лекарства, химические вещества, удобрения, косметику), сельское хозяйство и пищевая промышленность (производство и переработка сельскохозяйственной продукции, мясо, молочные продукты, пищевая упаковка), финансовые и страховые услуги (в некоторых СЭЗ, таких как Швейцария и Сингапур, активно развиваются финансовые и страховые компании, предоставляющие международные финансовые услуги).

СЭЗ в экономически развитых странах имеют ряд особенностей: часто создаются в стратегически важных местах, таких как крупные портовые и транспортные хабы (например, Дубай, Сингапур), что облегчает международную торговлю и логистику, также в целях повышения инвестиционной привлекательности СЭЗ предлагаются как площадки для иностранных инвесторов с рядом налоговых и финансовых льгот, таких как 100%-я иностранная собственность (в ОАЭ), освобождение от налога на прибыль на длительный срок (в Сингапуре и ОАЭ), полное освобождение от пошлин на импортируемые товары (например, в ОАЭ и некоторых зонах в США).

Эти льготы и особенности делают СЭЗ важным инструментом для стимулирования экономической активности, привлечения иностранных

⁶. Сатторкулов, О. Т. Факторы развития свободных экономических зон в Узбекистане / О. Т. Сатторкулов, Ш. Ш. Узайдуллаев, Г. О. Турдикулова // Молодой ученый. — 2020. — № 9 (299). — С. 62-64.

инвестиций и стимулирования развития определённых секторов экономики.

В развитых странах государственная поддержка малого бизнеса обязательно сопровождается оценкой эффективности осуществлённых мер. Для сравнения: В Нидерландах проводятся регулярные опросы и консультации с малым бизнесом для корректировки государственной политики. В Швеции используются аналитические платформы для оценки эффективности мер поддержки и оперативного реагирования. Как показал анализ государственной поддержки малого бизнеса и предпринимательства, как во многих развитых странах, так и Республике Узбекистан со стороны органов государственной власти оказываются меры государственной поддержки, которые имеют различные формы, включая меры административной, финансовой, имущественной, консультационной поддержки; налоговые льготы мероприятия по стимулированию спроса на продукцию и услуги субъектов малого бизнеса (вовлечение малого бизнеса в государственные тендеры); развитие инфраструктуры и многое другое.

III. МЕТОДОЛОГИЯ

Вместе с тем, при наличии множества мер государственной поддержки оценка такой поддержки фрагментарна, ведётся лишь мониторинг исполнения и достижения отдельных показателей мероприятий по поддержке субъектов МСП и (или) отдельных статистических показателей, что решает текущие задачи, но ограничивает видение картины в целом и не позволяет тонко настраивать и перенаправлять отдельные формы и виды поддержки.

Такой мониторинг в основном базируется на оценке исполнения кассы (план-факт по исполнению бюджета) и охвату, что в свою очередь затрудняет реформирование или отказ от старых (неэффективных) мер поддержки, а также разработку новых. Указанные факты свидетельствуют о необходимости применения более точных и релевантных методов оценки для решения вопроса экономического обоснования финансирования тех или иных мер государственной поддержки.

Вопросы оценки эффективности малого предпринимательства, его вклада в экономическое развитие находят отражение во множестве научных публикаций в России и за рубежом.

Зарубежными исследователями (Lin et al., 2022), систематизированы меры поддержки и предложены предприятиям в развитых странах мира, таких как Канада, Франция, Малайзия, Сингапур, Великобритания и США⁷. При этом в условиях ограниченности ресурсов государства крайне необходимо понимать, действительно ли предлагаемые меры государственной поддержки обеспечивают развитие малых предприятий и рост экономики.

Интересный подход к оценке вклада малых предприятий в экономику страны предлагают малазийские ученые (Madanchian, Taherdoost, 2019), которые

⁷. Lin, Di.-Yi., Rayavarapu S.N., S.N.Tadjeddine, K.& Yeoh.R. *Beyond financial: Helping small and medium-size enterprises thrive*. McKinsey&Company.2022/

дают оценку эффективности лидерства, используя для этого количественный метод с применением статистического анализа⁸.

В российской практике оценка эффективности малого предпринимательства по большей части осуществляется через экономические показатели, например, вклад малых предприятий в экономику страны учитывается через удельный вес малых предприятий в ВВП страны, а также долю занятого на них экономически активного населения (Ладыгин 2014⁹, Левшукова 2020¹⁰). Российские исследователи также формируют собственные методики исследования эффективности функционирования предприятий малого бизнеса в регионах. Примером может служить методика Г. А. Лукьяновой (2010), которая включает несколько этапов и основывается на таких методах исследования, как качественная оценка на основе опросов предпринимателей и количественная оценка на основе статистических данных, интегрированная оценка на основе многомерного статистического анализа и кластеризация¹¹. С. А. Попов (2013), рассматривая влияние государственных программ поддержки на функционирование малого бизнеса, предлагает разделять показатели результативности и эффективности. Он считает, что эффективность программ государственной поддержки малого бизнеса считает целесообразным оценивать как соотношение показателей полезности, необходимости, достаточности к затратам на реализацию мероприятий государственной программы помощи¹².

Также Погорелов, 2012¹³; Евсева, Бабкин, 2014¹⁴; Кремнин, 2017¹⁵; Прохоренков, Регер, 2022¹⁶) описывают методику проведения оценки государственной поддержки.

А. А. Яковлев, Л. М. Фрейнкман, Н. В. Ершова и А. А. Агалян (2023)¹⁷ предлагают для оценки эффективности государственной поддержки при- менять алгоритм propensity score matching (PSM), или метчинг, который заключается в том, что в рамках процедуры оценки подбираются сопоставимые по своим

⁸. Madanchian M.& Taherdoost H. Assesment of leadership effectiveness dimensions in small&medium enterprises (SMEs). Procedia manufacturing, 32, 1035-1042. 2019.

⁹ Ладыкин В.В. Совершенствование системы поддержки малого предпринимательства в регионах России на основе внедрения механизмов оказания муниципальных услуг: автореф. ...дис. канд. экон. наук.М.:НИУ ВШЭ.2014г.

¹⁰Левшукова О.А., Михлева И.И., Тюхтюнова А.В. Социально-экономические показатели оценки эффективности малого бизнеса. Вестник Академии знаний, 3(38), 2020. С. 141-144.

¹¹Лукьянова Г.А. Исследование эффективности функционирования сектора малых предприятий в экономике регионов: автореф. ...дис. канд. экон. наук. Пятигорск: Северо-Кавказский государственный технический университет. 2010.

¹²Попов С.А. Комплексный анализ оценки эффективности управления программами поддержки малого предпринимательства. Фундаментальные исследования, 10-10, 2449-2252.

¹³Погорелов В.В. Оценка удовлетворенности субъектов малого предпринимательства поддержкой государства: вопросы методики и практики. *Российское предпринимательство*, 10, С. 139-145. 2012.

¹⁴Евсева О.А.&Бабкин А.В. Формирование методики оценки эффективности государственной поддержки малых и средних предприятий. Известия БГУ, 6, С. 79-84. 2014.

¹⁵ Кремнин А.Е. Методика оценки эффективности государственной поддержки малого предпринимательства в регионе. *Проблемы развития территории*, 3(89), С. 46-61. 2017.

¹⁶Прохоренков П.А., Регер Т.В. Анализ эффективности государственной поддержки малого предпринимательства. *Фундаментальные исследования*, 6, С. 40-46. 2022.

¹⁷. Яковлев А.А., Фрейнкман Л. М., Ершова Н. В., Агалян А. А. Оценка эффективности инструментов промышленной политики в России: новые подходы. *ЭКО*, 2, С. 60-83. 2023.

исходным характеристикам (на момент получения поддержки) группы предприятий. В качестве сравниваемых переменных авторы используют выручку за год; прибыль до налогообложения за год; чистые активы на конец года; сальдо денежных потоков от текущих операций (оценка финансовой устойчивости предприятия) за год; чистые активы на конец года; сальдо денежных потоков от текущих операций (оценка финансовой устойчивости предприятия) за год; затраты на внеоборотные активы (косвенная оценка расходов предприятия на инвестиции) за год; объем экспорта; доля фирм-экспортеров спустя три года после оказания поддержки.¹⁸

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования в данной области демонстрируют наличие множества подходов к анализу результативности мер государственной поддержки малого предпринимательства.

Таблица 1

Существующие подходы к оценке эффективности поддержки малого бизнеса (составлена автором)

<i>Подходы к оценке эффективности поддержки малого бизнеса</i>				
Опросный метод	Оценка показателей финансово-экономической деятельности предприятий (<i>рост оборота, рабочей силы, объема выпуска продукции или прибыли</i>)	Оценка достижения показателей госпрограмм (<i>сопоставление плановых и фактических значений</i>)	Сопоставление расходов из бюджета на поддержку с его доходами	Интегральная оценка

При этом, по мнению автора, для всесторонней оценки эффективности мер государственной поддержки малого предпринимательства, помимо уже упомянутых показателей, следует также учитывать и анализировать следующие показатели:

- выживаемость получателей государственной поддержки по годам;
- динамика среднего дохода субъектов МСП — получателей поддержки;
- динамика средней численности занятых у субъектов МСП — получателей поддержки;
- динамика среднего объема налогов, уплаченных субъектами МСП — получателями поддержки;
- количество предприятий, воспользовавшихся поддержкой и действующих на территории слаборазвитых районов;
- доля инновационных предприятий в общем объеме предприятий, воспользовавшихся поддержкой.

¹⁸ Охрименко А.В., Гачегов М.А. Оценка эффективности поддержки малого и среднего бизнеса. Отраслевая и региональная экономика //Вестн.моск.ун-та. сер.6. Экономика. 2023. Т. 58, № 4. С. 124-146.

Анализ указанных показателей позволит определить, действительно ли меры государственной поддержки способствуют устойчивому развитию малого бизнеса и создают долгосрочный эффект. Кроме того, такие показатели охватывают ключевые аспекты деятельности малых предприятий — экономический, социальный и фискальный.

Использование именно динамических показателей, а не абсолютных значений, объясняется возможностью сравнения темпов развития предприятий до и после получения поддержки, что позволяет объективно оценить эффективность принимаемых мер.

Также автор подчеркивает важность анализа эффективности государственной поддержки в разрезе конкретных ее форм.

Таким образом, основой стабильной экономики страны является эффективное функционирование малого и среднего бизнеса. Однако имеющиеся в настоящее время проблемы сектор МСП решить самостоятельно не способен. Поэтому важно не только сохранять существующие меры поддержки малого и среднего бизнеса, но и создавать новые эффективные механизмы, содействующие росту предпринимательства в Узбекистане. Только осуществляя постоянный контроль и реализуя качественную государственную поддержку, возможно достичь эффективного развития малого и среднего бизнеса, что в результате улучшит экономическое положение как внутри государства, так и на мировой арене.

В Наманганской области созданы и функционируют свободные экономические зоны (СЭЗ) и особые промышленные зоны, (в частности, малые промышленные зоны (МПЗ) и молодежных промышленных и предпринимательские зоны (МППЗ)).

Также важное значение имеет для экономического развития Наманганской области создание СЭЗ «Косонсой-фарм», Основная цель – формирование благоприятных условий для активного привлечения иностранных и отечественных инвестиций к реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие фармацевтической отрасли республики, насыщение отечественного рынка лекарственных средств высококачественными препаратами отечественного производства, с учетом уникальных условий выращивания лекарственного растительного сырья, организации его глубокой переработки и выпуска фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью, а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала региона и создание на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения республики¹⁹.

Основная задача - развитие фармацевтики в республике для импортозамещения и обеспечения населения качественными медикаментами. Приоритетными направлениями в рамках СЭЗ являются выращивание лекарственных растений, переработка, создание лабораторий для исследований

¹⁹. Указ Президента Республики Узбекистан «О создании свободных экономических зон «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бустонлик-фарм», «Паркент-фарм» от 3 мая 2017 года №УП-5032

и проведения опытов.

Таблица 2

Основные характеристики и эффективность СЭЗ «Косонсой-фарм»

	Инициатор проекта	Иностраный партнер	Название проекта	Стоимость проекта (млрд. сум)			Рабочие места	Объем производства (млрд. сум)			Экспорт (млн. долл.)	
				Всего	Собственные средства	Кредиты банков		Мощность	План	Факт	План	Факт
	Всего			237,84	186,48	51,36	471	115,0	30,2	30,5	0,5	0,6
1.	Спринг фармацевтикал МЧЖ	Medical capital	Организация разработки готовых лекарственных препаратов	16,05	16,05		70	15,0	6,5	6,5	0,2	
2.	"Ахсикент соф саноат" МЧЖ		Организация разработки одноразовых перчаток в медицине	49,22	29,96	19,26	116	35,0	13,0	13,0	0,3	0,6
3.	"Фирдавсбек Фарм савдо сервис" МЧЖ		Производство фармацевтической продукции (одноразовые пробирки и другие средства)	3,75	1,61	2,14	25	5,0				
4.	"Korean Manu" хусусий корхонаси		Выращивание и упаковка лекарственных растений	5,89	3,75	2,14	30	5,0	3,0	3,0		
5.	Спринг фармацевтикал МЧЖ (2-этап)		Производство готовых лекарственных средств 30 видов	32,10	32,10		50	7,0	3,0	3,2		
6.	"Жўрабек ота" ХК		Организация производства пероральных лекарственных средств, таблеток и упаковки лекарственных растений	10,70	8,56	2,14	40	8,0	1,4	1,4		
7.	Спринг фармацевтикал МЧЖ (2-боскич)		Производство готовых лекарственных средств 20 видов	32,10	32,10		40	10	2,7	3,0		
8.	«SYNERGY» МЧЖ (2-этап)		Организация производства медицинской техники, изделий медицинского назначения	44,94	19,26	25,68	50	5	0,6			

9.	REFLEKS STAR FARM MCHJ	Производство готовых лекарственных средств (таблеток, капсул, порошков, минеральных вод)	43,10	43,10	50	25	0,4			
----	------------------------------	---	-------	-------	----	----	-----	--	--	--

Для СЭЗ "Косонсой-фарм" было отобрано 12 проектов общей стоимостью 338,8 млрд. сумов, из них 9 проектов стоимостью 237,84 млрд. сумов - действующие и ещё 3 проекта на стадии реализации.

А самые крупные из действующих три проекта: "Ахсикент соф саноат" МЧЖ (производство одноразовых перчаток, «SYNERGY» МЧЖ (2-этап) (производство медицинской техники, изделий медицинского назначения), REFLEKS STAR FARM MCHJ (производство готовых лекарственных средств (таблеток, капсул, порошков, минеральных вод).

Одним из первых в 2019 году на территории СЭЗ "Косонсой-фарм" начало свою деятельность предприятие "Спринг фармасютикал". В 2018 году предприятию было выделено 1,7 гектара земли и был осуществлен проект стоимостью 16,05 млрд.сум. Создано 70 новых рабочих мест.

Благодаря тому, что на территории СЭЗ “Косонсой-фарм” действуют особые налоговый и таможенный режимы, с 2019 года создано уже 471 рабочее место.

V. ВЫВОДЫ

Специальные экономические зоны (СЭЗ) и меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) являются важнейшими инструментами для стимулирования экономического роста, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Мировой опыт и успешные примеры, такие как СЭЗ «Косонсой-фарм» в Наманганской области, показывают, что создание благоприятных условий через налоговые льготы, инфраструктурную поддержку и специальные правовые режимы способствует развитию приоритетных отраслей, импортозамещению и повышению конкурентоспособности регионов. При этом эффективность государственной поддержки МСП требует комплексной и системной оценки, включающей не только финансово-экономические показатели, но и динамические параметры — выживаемость предприятий, рост доходов, численность занятых, налоговые отчисления и инновационную активность. Отсутствие таких комплексных методов оценки ограничивает возможность корректировки и совершенствования мер поддержки, снижая их потенциал и долгосрочный эффект. Для устойчивого развития экономики необходимо внедрять современные методики мониторинга и анализа результативности поддержки малого бизнеса, что позволит оптимизировать государственные программы и обеспечить их максимальную эффективность в условиях ограниченных ресурсов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан “О специальных экономических зонах” №ЗРУ-

604 от 17.02.2020г.

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 20 августа 2018 года №УП-5517 «О создании Свободной экономической зоны «Наманган».

4. Указ Президента Республики Узбекистан «О создании свободных экономических зон «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бустонлик-фарм», «Паркент-фарм» от 3 мая 2017 года №УП-5032

5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по расширению территории свободной экономической зоны «Наманган»» от 25 декабря 2023 года №ПП-407.

6. Сагторкулов, О. Т. Факторы развития свободных экономических зон в Узбекистане / О. Т. Сагторкулов, Ш. Ш. Узайдуллаев, Г. О. Турдикулова // Молодой ученый. — 2020. — № 9 (299). — С. 62-64.

7. Аникин Б. А., Рудой В. В. Свободные экономические зоны: теория и практика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 272 с.

8. Охрименко А.В., Гачегов М.А. Оценка эффективности поддержки малого и среднего бизнеса. Отраслевая и региональная экономика // Вестн.моск.ун-та. сер.6. Экономика. 2023. Т. 58, № 4. С. 124-146.

9. Бакиев У. Т. Развитие свободных экономических зон в странах СНГ // Вестник экономики и права. — 2022. — № 3. — С. 54–61.

10. Мусаева Н. Х. Свободные экономические зоны как фактор привлечения инвестиций // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2021. — № 6. — С. 22–27.

11. Якубов Ш. Р. Особенности функционирования СЭЗ в Узбекистане и мировая практика // Мировая экономика и международные отношения. — 2020. — № 12. — С. 103–109.

12. Журнал *Economic Review (Узбекистан)*. — № 1 (103), 2023. — Тема номера: «Инвестиции и свободные экономические зоны».

13. UNCTAD. World Investment Report 2023: Investment in Sustainable Energy for All. — New York and Geneva: United Nations, 2023. — 248 p.